

**Universidad
de Santander**
UES

VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

Características Sociodemográficas y su Relación con los Conocimientos, Actitudes y Prácticas sobre Dengue en los Habitantes de Valledupar, Cesar, 2023-2024

Andrés David Calderón López¹, Aleck Daniel Contreras Gómez¹, Isabela Ruchdy El Masri Ustariz¹, María Gabriela Quintero Sánchez¹, Valentina del Pilar Rivera Velasco¹

Working Paper

Docente coinvestigador

Gina Maureth Bustos Leon²

Filiación Institucional

¹ Estudiante del Semillero Ciencias Médicas, Universidad de Santander, Facultad de Ciencias de la Salud, Programa de Medicina

² Magister en Epidemiología, Universidad de Santander, Facultad de Ciencias de la Salud, Programa de Medicina, Grupo de Investigación Fisioterapia Integral

Tabla de Contenido

Introducción	10
Planteamiento del Problema	11
Pregunta de Investigación	13
Justificación	14
Objetivos	16
Objetivo General.....	16
Objetivos Específicos.....	16
Hipótesis	¡Error! Marcador no definido.
Hipótesis Alterna	¡Error! Marcador no definido.
Hipótesis Nula.....	¡Error! Marcador no definido.
Marco Teórico.....	17
Antecedentes Internacionales.....	¡Error! Marcador no definido.
Antecedentes Nacionales	¡Error! Marcador no definido.
Bases Teóricas	¡Error! Marcador no definido.
Teoría de los Determinantes Sociales de la Salud	¡Error! Marcador no definido.
Teoría de la Transición Epidemiológica (TE)	¡Error! Marcador no definido.
Bases Conceptuales.....	17
Dengue	17

CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRACTICAS DENGUE

Figura 1. Ciclo de vida del mosquito y transmisión del Dengue.....	40
Bases Legales.....	¡Error! Marcador no definido.
Normativa Legal Internacional	¡Error! Marcador no definido.
Normativa Legal Nacional.....	43
Metodología	22
Enfoque	22
Tipo de Estudio.....	22
Población y Muestra	22
Población.....	22
Muestra.	23
Criterios de Inclusión.....	23
Criterios de Exclusión.....	23
Procedimientos.....	23
Procedimientos para Objetivo Específico 1	23
Procedimientos para Objetivo Específico 2	24
Procedimientos para Objetivo Específico 3	24
Instrumentos de Recolección y Muestra	24
Primer Instrumento	24
Segundo Instrumento	25
Operacionalización de las Variables.....	25

CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRACTICAS DENGUE

Aspectos Éticos	29
Resultados y Discusión	31
Resultados de la Descripción de las Características Sociodemográficas de la Población de Valledupar, Cesar	31
Figura 2.	31
Barrios de las Personas Encuestadas en la Ciudad de Valledupar, Cesar.....	31
Resultados de la Identificación de los Conocimientos, Actitudes y Prácticas sobre Dengue en los Habitantes de la Ciudad.	34
Conocimientos	34
Figura 3	34
Dengue en el Último Mes	34
Figura 4.	35
Reproducción del Mosquito	35
Figura 5.	36
Conocimiento de las Larvas.....	36
Actitudes	37
Figura 6	37
Educación a Otros Miembros de su Familia o Vecinos sobre las Medidas para Prevenir el Dengue.....	37
Figura 7	38

CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRACTICAS DENGUE

Solicitud de Apoyo a las Autoridades por Acciones para Controlar el Dengue.	38
Figura 8	38
Recolección de Residuos Sólidos con los Vecinos.....	38
Prácticas	39
Figura 9	39
Posibles Criaderos de Mosquitos	39
Figura 10	40
Presencia de Alberca en el Hogar	40
Figura 11	41
Almacenamiento de Agua en otros Recipientes	41
Resultados de la Relación entre las Variables Estudiadas y los Conocimientos, Actitudes y Prácticas sobre Dengue en la Población.	42
Conclusiones	51
Recomendaciones	54
Referencias Bibliográficas	56
Apéndice A. Encuesta Sociodemográfica.....	64
Apéndice B. Encuesta de Conocimientos, Actitudes y Practicas	65
Apéndice C. Consentimiento Informado	68

Resumen**Título**

Características Sociodemográficas y su Relación con los Conocimientos, Actitudes y Prácticas sobre Dengue en los Habitantes de Valledupar, Cesar, 2023-2024

Autores

Andrés David Calderón López, Aleck Daniel Contreras Gómez, Isabella Ruchdy El Masri Ustáriz, María Gabriela Quintero Sánchez, Valentina del Pilar Rivera Velasco.

Palabras Clave

Dengue, características sociodemográficas, Aedes aegypti, impacto endémico, salud pública.

Resumen

Este estudio se enmarca en la necesidad de comprender de manera integral los determinantes sociodemográficos y los factores relacionados con los conocimientos, actitudes y prácticas (CAP) de la población en relación con el virus del dengue en Valledupar, Cesar. La investigación adopta un enfoque observacional de corte transversal para capturar una instantánea representativa de la situación epidemiológica y la percepción comunitaria sobre la enfermedad. A través de la implementación de dos encuestas y el análisis exhaustivo de bases de datos de pacientes proporcionadas por las entidades de salud a nivel municipal y departamental, se buscó correlacionar estas variables y examinar los factores que influyen en el proceso salud-enfermedad en la población estudiada.

Este análisis permitió no solo identificar las principales variables asociadas con la transmisión y percepción del dengue, sino también estimar su impacto en la dinámica de propagación de la enfermedad en una región endémica como Valledupar. Los resultados y

CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRACTICAS DENGUE

Conclusiones obtenidas no solo contribuyen al avance del conocimiento científico sobre el dengue, sino que también proporcionan una base sólida para informar y orientar el diseño de estrategias efectivas de prevención y control de la enfermedad, adaptadas a las necesidades y características específicas de esta comunidad.

Cómo Citar Este Documento: Andrés Calderón. L., Aleck Contreras. G., Isabela El Masri. U., María Quintero. S., Valentina Rivera. V. Características Sociodemográficas y su Relación con los Conocimientos, Actitudes y Prácticas sobre Dengue en los Habitantes de Valledupar, Cesar, 2023-2024

Abstract**Title**

Sociodemographic Characteristics and their Relationship to Knowledge, Attitudes and Practices on Dengue in the Inhabitants of Valledupar, Cesar, 2023-2024

Author

Andrés David Calderón López, Aleck Daniel Contreras Gómez, Isabella Ruchdy El Masri Ustáriz, María Gabriela Quintero Sánchez, Valentina del Pilar Rivera Velasco.

Key Words

Dengue, sociodemographic characteristics, *Aedes aegypti*, endemic impact, public health.

Description

This study is framed by the need to comprehensively understand the sociodemographic determinants and factors related to the knowledge, attitudes and practices (KAP) of the population in relation to the dengue virus in Valledupar, Cesar. The research adopts a cross-sectional observational approach to capture a representative snapshot of the epidemiological situation and community perception of the disease. Through the implementation of two surveys and the exhaustive analysis of patient databases provided by health entities at the municipal and departmental levels, we sought to correlate these variables and examine the factors that influence the health-disease process in the population studied.

This analysis made it possible not only to identify the main variables associated with the transmission and perception of dengue fever, but also to estimate its impact on the dynamics of the spread of the disease in an endemic region such as Valledupar. The results and conclusions obtained not only contribute to the advancement of scientific knowledge on dengue, but also

CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRACTICAS DENGUE

provide a solid basis to inform and guide the design of effective strategies for the prevention and control of the disease, adapted to the specific needs and characteristics of this community.

Cite This Document: Andrés Calderón. L., Aleck Contreras. G., Isabela El Masri. U., María Quintero. S., Valentina Rivera. V. Características Sociodemográficas y su Relación con los Conocimientos, Actitudes y Prácticas sobre Dengue en los Habitantes de Valledupar, Cesar

Introducción

Durante las últimas décadas, el Dengue ha representado una preocupación constante en el ámbito de la salud pública del departamento del Cesar, dada su persistente incidencia endémica que ha tenido un impacto significativo en la morbimortalidad (1). Como estudiantes del sector de la salud, resulta especialmente relevante explorar los diversos factores sociodemográficos, ambientales, económicos y educativos, así como las prácticas relacionadas con el vector y la enfermedad. Estos elementos continúan desempeñando un papel crucial en la transmisión y la reemergencia endémica del virus en la ciudad de Valledupar y proporcionan un mejor equipamiento para abordar eficazmente los desafíos asociados con la prevención y el control del Dengue en nuestra comunidad.

Apoyados en información obtenida de registros de casos de pacientes con Dengue en la ciudad y el departamento, se plantea dar cumplimiento a los objetivos propuestos en el estudio. Esta idea de investigación nace de la necesidad de estudiar los factores y determinantes que condicionan la transmisión del dengue en la región, con un enfoque particular en la promoción de la educación en salud, considerándola una herramienta muy importante en la prevención de la enfermedad. Los resultados de este estudio servirán para la identificación de las falencias que favorecen la tendencia creciente de la enfermedad y al mismo tiempo, prevenir y sensibilizar a las entidades gubernamentales y administrativas, al sector salud y sobre todo, a la población en general sobre la importancia de implementar medidas eficaces para disminuir la morbimortalidad en futuros rebrotes.

Planteamiento del Problema

El virus del Dengue es un arbovirus perteneciente al género Flavivirus de la familia Flaviviridae (2). Posee cuatro serotipos inmunológicos: DENV-1, DENV-2, DENV-3, y DENV-4. Los 4 serotipos producen el dengue sin signos de alarma, con signos de alarma y las posibles complicaciones del dengue grave. Los vectores responsables de su transmisión son los mosquitos hembra *Aedes aegypti* y *Aedes albopictus*, las mismas especies que transmiten el virus del Chikungunya, Zika y fiebre amarilla, se identifican fácilmente por la presencia de unas rayas blancas circulares en las patas. Es una enfermedad viral aguda que puede afectar a personas de cualquier edad, especialmente niños y adultos mayores (3).

El dengue es una enfermedad viral de tipo gripal, también puede ser asintomática, o cursar con síntomas que van desde una fiebre moderada a alta incapacitante, con dolor de cabeza intenso, dolor detrás de los ojos, dolor muscular y en las articulaciones, y sarpullidos, que puede evolucionar hasta un estadio grave, desencadenando un número indeterminado de complicaciones vinculadas a hemorragias graves, insuficiencia orgánica o extravasación de plasma, que con mayor frecuencia induce el estado de shock y conlleva un mayor riesgo de muerte si no se trata debidamente. Los síntomas se presentan al cabo de un periodo de incubación de 4 a 10 días después de la picadura de un mosquito infectado y por lo general duran entre 2 y 7 días (4).

La infección por el virus del dengue es predisponente en algunos grupos de riesgo, entre los cuales se pueden identificar los adultos mayores, los niños pequeños o menores de un año, las embarazadas y los pacientes con comorbilidades (3,4). Esta susceptibilidad aumenta en asociación con otros factores como las condiciones socioeconómicas, de vivienda, saneamiento

CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRACTICAS DENGUE

básico, localización geográfica, entre otros; que pueden favorecer la reproducción de los vectores responsables de su transmisión, además la presencia del mosquito *Aedes* está ampliamente distribuida en la región por las condiciones de clima, temperatura y humedad de los países tropicales.

Diversos estudios evidencian que existe una relación directa entre la incidencia del virus del dengue y categorías de indicadores climáticos, geográficos y socioeconómicos. Las variables climáticas y geográficas ejercen su efecto en aspectos como la distribución de los vectores, su ciclo de vida, su supervivencia diaria y la regulación del ciclo extrínseco viral. Además, el comportamiento humano, su estilo de vida y la infraestructura en la que vive pueden condicionar la transmisión del dengue. Los indicadores socioeconómicos, la temperatura y la altitud son los factores más relevantes en la transmisión del virus, las bajas condiciones socioeconómicas influyen en la incidencia de dengue, principalmente debido a que el riesgo de transmisión se incrementa por razones tales como servicios inadecuados de suministro de agua, mal manejo de los desechos sólidos, condiciones de urbanización deficientes y bajo nivel de educación (5).

En 2019 se registró el mayor número de casos de dengue jamás notificado en todo el mundo y solo en la región de las Américas se notificaron 3,1 millones de casos (4). En Colombia, el Instituto Nacional de Salud, INS menciona que para el año 2015, se reportaron 96.444 casos de dengue y 115 eventos letales. Para el año 2016 la cifra ascendió a 101.016 casos de dengue, y un total de 126 casos de mortalidad por dengue grave (6). Actualmente es un importante problema en la salud pública del país con un gran impacto epidemiológico, social y económico, sin embargo, en los últimos años, el diagnóstico y notificación del dengue quedó relegado bajo la sombra de otra enfermedad, el Covid-19.

CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRACTICAS DENGUE

A la semana epidemiológica 5 de 2023, el SIVIGILA en colaboración con la Secretaría de Salud del Cesar han reportado 326 casos de dengue; el 33,1% son dengue sin signos de alarma, el 65% dengue con signos de alarma y el 1,8% dengue grave. En comparación al mismo lapso de tiempo del año 2022 (203 casos), se observa, este año, un aumento de 61% y la incidencia de dengue x 100.000 habitantes de población en riesgo es de 24. Además, 21/25 de los municipios han notificado dengue; los casos proceden de Valledupar (46,3%), seguido por Aguachica (12,6%), Agustín Codazzi (7,4%), Bosconia (6,7%) y Manaure con 5,5%, entre los más importantes (7). Por eso, prevenir el Covid-19 debe ser tan importante como prevenir el dengue, con la eliminación y el control de los criaderos del mosquito *Aedes aegypti*, disminuyen las posibilidades de que se transmita el virus del dengue, este virus requiere de una respuesta integral que involucre a varias áreas de acción, desde la salud, hasta la educación y el medio ambiente.

Por todo lo anterior, es importante resaltar que en el departamento del Cesar no se han realizado estudios recientes que evidencien los principales aspectos sociodemográficos asociados a la transmisión del dengue en la población, además es necesario conocer la percepción de los habitantes frente al virus y a la enfermedad, por esto se plantea el siguiente interrogante:

Pregunta de Investigación

¿Cómo influyen las características sociodemográficas de la población en relación con los conocimientos, actitudes y prácticas sobre dengue en la ciudad de Valledupar, Cesar?

Justificación

El virus del Dengue es una enfermedad endémica en la región, es de notificación obligatoria en Colombia a partir de 1978 (8), actualmente desata un problema en la salud de la población del país debido a la reemergencia e intensa transmisión con tendencia creciente de la enfermedad, los ciclos epidémicos cada dos o tres años, el aumento en la frecuencia de brotes de dengue grave, la circulación simultánea de los cuatro serotipos, la presencia del vector transmisor del virus *Aedes aegypti* en casi todo el territorio nacional, además de su gran facilidad de transmisión, una amplia variedad de determinantes sociales, económicos, demográficos y medioambientales, condiciones de vida de la población, vivienda y saneamiento básico que facilitan su constante reproducción. Todo esto condiciona que el virus siga vigente actualmente, desencadenando nuevos rebrotes y constituyendo un evento de prioritaria atención en la salud pública del país.

En el departamento del Cesar, en el año 2016 fue presentada la campaña “Reto Anti Aedes 7x3”, incluida en el plan de contingencia implementado por la Secretaría de Salud Departamental para prevenir el aumento de casos de las 3 enfermedades transmitidas por el mosquito *Aedes Aegypti*, el cual se basa en 7 recomendaciones para evitar el criadero de mosquitos (9). La realización de un estudio que identifique las principales características sociodemográficas, conocimientos, actitudes y prácticas de la población sobre Dengue en el departamento del Cesar, será un punto de referencia para el enfoque de estrategias como el reto Anti Aedes 7x3 y la creación de nuevas propuestas que no solo incluyan al sector salud sino a todos los actores sociales y estamentos, especialmente la comunidad, para fortalecer las acciones institucionales que contengan la incidencia del dengue y mitiguen la ocurrencia de nuevas epidemias, fomentando el autocuidado y la vigilancia epidemiológica en salud pública.

CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRACTICAS DENGUE

La desinformación de la comunidad sobre el virus y la enfermedad, el mal algoritmo diagnóstico e inadecuado manejo son aspectos que inciden en la alta morbimortalidad por dengue en la población del departamento del Cesar (10,11). La experiencia en la práctica clínica como estudiantes del programa de medicina de la Universidad de Santander ha permitido la observación e identificación de pacientes con pocas aptitudes, difícil acceso y situaciones asociadas a falencias en la prestación de los servicios de salud. Los resultados de este proyecto van encaminados a incentivar la capacitación del personal de salud en cuanto a promoción de la salud, prevención de la enfermedad, detección temprana de casos, diagnóstico y manejo correcto del dengue basado en las guías clínicas.

Finalmente, este proyecto busca el reconocimiento del virus del dengue como un problema presente y futuro en la salud pública de la región, promover en la comunidad de la ciudad de Valledupar el compromiso de mitigar el alcance epidemiológico que tiene la enfermedad actualmente, incentivar el desarrollo de estrategias eficaces de promoción, prevención y control de la enfermedad mediante la realización de guías educativas y campañas por los diferentes actores sociales y gubernamentales que sean transmitidas a la población en riesgo, de esta forma, beneficiar a toda la población objeto de estudio, contribuir en el control de focos y la disminución de los criaderos de mosquitos responsables de la transmisión del virus y lograr una mayor concientización en el autocuidado individual y colectivo.

Objetivos

Objetivo General

Analizar la influencia de las características sociodemográficas de la población sobre los conocimientos, actitudes y prácticas sobre dengue en la ciudad de Valledupar, Cesar.

Objetivos Específicos

- Describir las características sociodemográficas de la población
- Identificar los conocimientos, actitudes y prácticas sobre Dengue en los habitantes de la ciudad.
- Estimar la relación entre las variables estudiadas y los conocimientos, actitudes y prácticas sobre Dengue en la población.

Marco Teórico

Bases Conceptuales

Dengue

Virus del Dengue, Etiología y Manifestaciones

El dengue es una enfermedad vírica transmitida por mosquitos que en los últimos años se ha propagado rápidamente por todas las regiones. El virus se transmite por mosquitos hembra infectados, principalmente de la especie *Aedes aegypti* y, en menor grado, *Aedes albopictus*. Es una enfermedad que afecta a personas de todas las edades, con síntomas que varían entre una fiebre leve a una fiebre incapacitante, acompañado de dolor intenso de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolor en músculos y articulaciones, y eritema. La enfermedad puede progresar a formas graves, caracterizada principalmente por choque, dificultad respiratoria y daño grave de órganos (3,4).

Formas Clínicas. El Dengue sin signos de alarma es la forma más frecuente y menos grave. Comienza de modo repentino, con fiebre alta de 40-41° C que dura generalmente entre 3 y 5 días, acompañada de fuerte cefalea, mialgias muy intensas, artralgias, y erupción maculopapular cuando comienza la defervescencia (29).

El Dengue con signos de alarma, conocido anteriormente como Fiebre hemorrágica del dengue se presenta con fiebre y malestar intenso, seguida de trombocitopenia y aumento de la permeabilidad vascular, con las consecuentes manifestaciones hemorrágicas a diversos niveles. Puede llevar a complicaciones graves como choque o shock del dengue, constituyendo la forma más grave de dengue. Asocia las manifestaciones de los cuadros anteriores con un cuadro de shock con hipotensión grave (6,29).

CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRACTICAS DENGUE

Dengue sin Signos de Alarma. Fase febril 3-4 días, caracterizado por la presencia de fiebre, cefalea, dolor retro ocular, mialgias/artralgias, erupción cutánea-rash, test del torniquete (+) y antecedente epidemiológico: vive/ viajó a áreas endémicas de dengue (30).

Dengue con Signos de Alarma. Fase crítica, es característico la hemoconcentración (disminución abrupta de plaquetas: $<100,000$), dolor abdominal intenso y sostenido o durante la palpación, vómitos persistentes, diarrea, derrames serosos: derrame pleural-ascitis, sangrado de mucosas: epistaxis-gingivorragia, letargo e irritabilidad (niños), hipotensión postural y hepatomegalia \geq de 2 cm (30).

Dengue Grave. Fase crítica, en esta fase se presenta una extravasación del plasma que lleva a inestabilidad hemodinámica: hipotensión y shock hemodinámico, acumulación de líquido: edema pulmonar, dificultad respiratoria, derrame pericárdico, sangrado por consumo de factores de coagulación: hematemesis, melena, deterioro de órganos: hígado con transaminasas mayores de 1000, falla cardiaca, alteración de conciencia. El periodo crítico de fuga de plasma usualmente dura 24-48 horas (30).

Ciclo de Transmisión. El ciclo comienza cuando un mosquito hembra ingiere sangre que contiene el virus del dengue. Este se replica en el epitelio intestinal y glándulas salivales del mosquito. El virus entra a la célula por endocitosis mediada por receptor, la replicación se realiza en el citoplasma y es acompañada por la proliferación del retículo endoplasmático liso y rugoso. El ensamblaje del virión ocurre en la membrana de las células del mosquito. Una vez se forma totalmente el virión dentro de la cisterna del retículo endoplasmático, este es liberado vía lisis de la célula. Este ciclo en el mosquito dura de ocho a doce días dependiendo de las condiciones ambientales; una vez infectado, el mosquito permanece así toda su vida (4).

Figura 1.

Ciclo de vida del mosquito y transmisión del Dengue

Nota. La figura 1 ilustra el ciclo biológico del *Aedes aegypti* y la propagación del virus del dengue a través de la interacción entre mosquitos y humanos. Tomado de: Unidad Control de Vectores de Puerto Rico. Ciclo de vida del mosquito y transmisión del Dengue. (2022).

Disponible en: <https://prvectorcontrol.org/protege-a-tu-familia-y-a-tu-comunidad/#>

Epidemiología. En las Américas, el vector principal responsable de la transmisión del dengue es el mosquito *Aedes aegypti*. Es un mosquito doméstico, es decir que vive en las casas y se reproduce en cualquier recipiente artificial o natural que contenga agua (3). El número de casos de dengue en el continente ha incrementado en las últimas cuatro décadas, en tanto pasó de

CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRACTICAS DENGUE

1.5 millones de casos acumulados en la década del 80, a 16.2 millones en la década del 2010-2019. En 2013, un año epidémico para la región, se registraron por primera vez más de 2 millones de casos, y una incidencia de 430.8 cada 100 mil habitantes. Se registraron también 37.692 casos de dengue grave y 1.280 muertes en el continente. En 2019 se registraron un poco más de 3.1 millones de casos, 28 mil graves y, 1.534 muertes. Los cuatro serotipos de dengue (DENV-1, DENV-2, DENV-3 y DEN-V 4) circulan a lo largo del continente (4).

En la semana epidemiológica 46 de 2022 se notificaron 2 109 casos probables de dengue: 1 044 casos de esta semana y 1 065 casos de semanas anteriores. En el sistema hay 59 467 casos, 27 748 (46,7 %) sin signos de alarma; 30 538 (51,4 %) con signos de alarma y 1 181 (2,0 %) de dengue grave. A la semana epidemiológica 46 del 2022, el Instituto Nacional de Salud reporta 3333 casos en el Cesar, correspondientes al 5,7% del país (31).

Tratamiento. No hay tratamiento específico para el dengue. Pueden tomarse antipiréticos y analgésicos para reducir los síntomas de dolores musculares y fiebre. Es decisivo mantener el volumen de líquidos corporales del paciente. Los pacientes con dengue deberían solicitar ayuda médica si aparecen signos de alerta. La primera vacuna contra el dengue es la Dengvaxia (CYD-TDV), desarrollada por Sanofi Pasteur y fue aprobada en diciembre de 2015 (4).

Prevención. La prevención y control del dengue dependen de la adopción de medidas antivectoriales eficaces. La participación comunitaria sostenida puede mejorar considerablemente las iniciativas de lucha anti vectores. La OMS alienta la integración de los

CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRACTICAS DENGUE

diferentes métodos de gestión de vectores con el fin de lograr intervenciones sostenibles, eficaces y adaptadas al contexto local (4).

Metodología

Enfoque

Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo ya que según Landeau (2007) y Cruz, Olivares, & González (2014) la investigación cuantitativa pretende establecer el grado de asociación o correlación entre variables, la generalización y objetivación de los resultados por medio de una muestra permite realizar inferencias causales a una población que explican por qué sucede o no determinado hecho o fenómeno (34).

Tipo de Estudio

Esta investigación plantea un estudio observacional, analítico, de corte transversal. Los estudios observacionales pretenden describir un fenómeno dentro de una población de estudio y conocer su distribución en la misma. En este tipo de estudios, no existe ninguna intervención por parte del investigador, el cual se limita a medir el fenómeno y describirlo tal y como se encuentra presente en la población de estudio. A su vez, los estudios observacionales pueden ser descriptivos o analíticos, en función de los objetivos que persigan y el diseño para alcanzarlos. Los estudios analíticos se caracterizan porque pretenden “descubrir” una hipotética relación entre algún factor de riesgo y un determinado efecto, es decir, pretenden establecer una relación causal entre dos fenómenos naturales. Los estudios analíticos nos dan una visión dinámica del proceso salud-enfermedad y las posibles relaciones causales definidas en el tiempo desde que se hace presente el agente causal hasta que aparece la enfermedad (35).

Población y Muestra

Población

La población está conformada por un total de 490.252 personas que residen en el municipio de Valledupar, Cesar según el DANE para el año 2023

Muestra.

La muestra se calculó teniendo en cuenta la población antes mencionada, con una frecuencia esperada de 28.8%, un error aceptable del 6% y un nivel de confianza del 95%, con la hoja de cálculo STATCALC del programa estadístico Epi-Info, se obtuvo un tamaño de muestra de 216 encuestas CAP a aplicar.

Criterios de Inclusión

- Personas residentes de la ciudad de Valledupar
- Personas que acepten voluntariamente su participación en la encuesta
- Personas mayores de 18 años

Criterios de Exclusión

- Personas que presenten algún tipo de discapacidad cognitiva o que limite una comunicación efectiva e impida la aplicación de la encuesta
- Personas que se encuentran vacacionando o con una estancia menor a 2 meses
- Personas que presenten síntomas respiratorios activos o algún grado de inmunosupresión

Procedimientos**Procedimientos para Objetivo Específico 1**

Para la aplicación de la encuesta sociodemográfica, se consideró un número de participantes mayor al tamaño de muestra inicialmente previsto. En primera instancia se llevó a cabo un sondeo aleatorio con personas de las cinco comunas de la ciudad, siguiendo criterios de inclusión y exclusión. Antes de realizar la encuesta, se informó a los participantes sobre su propósito, quienes luego otorgaron su consentimiento mediante firmas. Se entrevistó un total de 240 personas de la población objeto de estudio, el cuestionario estaba conformado por 15

CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRACTICAS DENGUE

preguntas que reúne aspectos sociales, económicos, educativos, relacionados con la vivienda y con la accesibilidad a los servicios públicos y de salud.

Procedimientos para Objetivo Específico 2

Para el cumplimiento de este objetivo se aplicó la encuesta sobre conocimientos, actitudes y prácticas adaptada del cuestionario de Flor de María Cáceres-Manrique, et al., de 2009 (36). Esta encuesta estuvo conformada por 28 preguntas acerca de los conocimientos sobre el dengue, las prácticas relacionadas con la enfermedad y las actividades que se realizan para evitar los focos de reproducción, los criaderos y la picadura de mosquitos, además, las medidas implementadas para la prevención y control del dengue. Finalmente, se hizo un registro sistematizado de los datos obtenidos mediante la encuesta y se tabularon mediante hojas de cálculo de Excel.

Procedimientos para Objetivo Específico 3

Posterior a la tabulación de los datos obtenidos mediante las encuestas, se realizó una asociación entre los conocimientos, actitudes y prácticas (CAP) y las variables sociodemográficas de la población objeto de estudio, utilizando el software SPSS (37) para calcular la Odds Ratio (OR), es decir, la probabilidad de poseer o no conocimientos, actitudes y prácticas adecuados sobre dengue, en función de las variables sociodemográficas, junto con sus intervalos correspondientes, permitiendo comprobar o descartar las hipótesis planteadas.

Instrumentos de Recolección y Muestra

Primer Instrumento

Se realizó una encuesta sobre los factores sociodemográficos que influyen sobre la enfermedad del dengue, la cual fue diseñada por el equipo de investigación, contó con preguntas sobre variables como la edad, sexo, ocupación, nivel educativo, tamaño de la familia, estrato

CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRACTICAS DENGUE

socioeconómico, material de la vivienda, servicios públicos, sistema de recolección de desechos, entre otros.

Segundo Instrumento

Se implementó la encuesta sobre conocimientos, prácticas y actitudes diseñada por Flor de María Cáceres-Manrique, Celmira Vesga-Gómez, Xiomara Perea-Florez, Mónica Ruitort e Yves Talbot, aplicada en el estudio “Conocimientos, Actitudes y Prácticas sobre Dengue en Dos Barrios de Bucaramanga, Colombia en el año 2009” (36), la cual contiene preguntas acerca los conocimientos sobre la enfermedad, los síntomas y signos, las prácticas para cuidarse en caso de enfermarse, las actividades para prevenir criaderos de mosquitos y evitar picaduras.

Operacionalización de las Variables**Tabla 1.*****Operacionalización de las Variables***

Nombre Variable	Definición Conceptual	Definición Operacional	Naturaleza	Nivel de Medición	Instrumento de Medición
Características Sociodemográficas					
Edad	Tiempo transcurrido desde el nacimiento	Años	Cuantitativa	Discreta	Encuesta
Sexo	Condición Biológica al nacimiento	Masculino y femenino	Cualitativa	Nominal	Encuesta
Escolaridad	Nivel académico alcanzado	Preescolar, primaria, bachiller, pregrado, postgrado, etc	Cualitativa	Ordinal	Encuesta
Zona	Área delimitada	Rural y urbano	Cualitativa	Nominal	Encuesta

Tabla 1 (Continuación)

Nombre Variable	Definición Conceptual	Definición Operacional	Naturaleza	Nivel de Medición	Instrumento de Medición
Barrio	Agrupamiento social	Nombre del barrio	Cualitativa	Nominal	Encuesta
Estrato socio-económico	Clasificación con relación a los inmuebles residenciales e ingresos económicos	1, 2, 3, 4, 5, 6	Cualitativa	Ordinal	Encuesta
Seguridad social	Servicio público obligatorio en salud	EPS y tipo de afiliación	Cualitativa	Nominal	Encuesta
Saneamiento básico	Acceso a servicios públicos	Alcantarillado, agua potable, energía, recolección de desechos, etc.	Cualitativa	Nominal	Encuesta
Vivienda	Material de construcción de la casa	Concreto, madera, paja, barro, etc.	Cualitativa	Nominal	Encuesta
Nº habitantes de la vivienda	Personas que conviven en la misma casa	1, 2, 3, 4, 5, 6, más de 6	Cuantitativa	Discreta	Encuesta
Conocimientos					
Transmisión de la enfermedad	Mecanismo por el un agente logra infectar a un huésped. Ejemplo: transmisión vectorial	Excelente, bueno, aceptable, deficiente, insuficiente.	Cualitativa	Ordinal	Encuesta

Tabla 1 (Continuación)

Nombre Variable	Definición Conceptual	Definición Operacional	Naturaleza	Nivel de Medición	Instrumento de Medición
Características físicas del vector	Morfología del mosquito. Ejemplo: Líneas blancas en las patas	Excelente, bueno, aceptable, deficiente, insuficiente.	Cualitativa	Ordinal	Encuesta
Signos y síntomas de dengue	Manifestaciones clínicas. Ejemplo: fiebre de 38°c por tres días, cefalea, dolor retro ocular	Excelente, bueno, aceptable, deficiente, insuficiente.	Cualitativa	Ordinal	Encuesta
Medidas de control del vector	Estrategias para disminuir la reproducción del mosquito	Excelente, bueno, aceptable, deficiente, insuficiente.	Cualitativa	Ordinal	Encuesta
Medidas de control de la enfermedad	Estrategias para disminuir la propagación del virus	Excelente, bueno, aceptable, deficiente, insuficiente.	Cualitativa	Ordinal	Encuesta
Actitudes					
Enfermedad	Deterioro de la salud del organismo	Muy importante, poco importante, sin importancia	Cualitativa	Ordinal	Encuesta
Vector	Organismo vivo que transmite un agente infeccioso	Muy importante, poco importante, sin importancia	Cualitativa	Ordinal	Encuesta

Tabla 1 (Continuación)

Nombre Variable	Definición Conceptual	Definición Operacional	Naturaleza	Nivel de Medición	Instrumento de Medición
Signos y síntomas	Manifestaciones clínicas de una enfermedad	Muy importante, poco importante, sin importancia	Cualitativa	Ordinal	Encuesta
Participación de la comunidad en la prevención	Actitud comunitaria frente a las estrategias de control vectorial y propagación de la enfermedad	Muy importante, poco importante, sin importancia	Cualitativa	Ordinal	Encuesta
Campañas de prevención	Planes dirigidos al control vectorial	Muy importante, poco importante, sin importancia	Cualitativa	Ordinal	Encuesta
Control	Estrategias de monitoreo, vigilancia y erradicación de vectores	Muy importante, poco importante, sin importancia	Cualitativa	Ordinal	Encuesta
Prácticas					
Prevenir la enfermedad	Habilidades en torno a la propagación del virus	Siempre, casi siempre, regularmente, a veces, nunca	Cualitativa	Ordinal	Encuesta
Controlar el vector	Habilidades en torno a la disminución de la reproducción del mosquito	Siempre, casi siempre, regularmente, a veces, nunca	Cualitativa	Ordinal	Encuesta

Tabla 1 (Continuación)

Nombre Variable	Definición Conceptual	Definición Operacional	Naturaleza	Nivel de Medición	Instrumento de Medición
Identificar signos y síntomas presentes en la familia	Habilidades y destrezas en la identificación de las manifestaciones clínicas de dengue	Siempre, casi siempre, regularmente, a veces, nunca	Cualitativa	Ordinal	Encuesta
Control de la propagación de la enfermedad	Habilidades y destrezas para el control de los criaderos	Siempre, casi siempre, regularmente, a veces, nunca	Cualitativa	Ordinal	Encuesta

En la Tabla 1 se establecen y definen las variables de cada uno de los aspectos descritos en las encuestas como los son: características sociodemográficas, conocimientos, actitudes y prácticas; esclareciendo ampliamente el modo de operacionalización por medio del instrumento de medición.

Aspectos Éticos

En consonancia con la Resolución 008430 de 1993 del Ministerio de Salud, artículo 11, literal a: "Investigación sin riesgo: son estudios que emplean técnicas y métodos de investigación documental retrospectivos y aquellos en los que no se realiza ninguna intervención o modificación intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, psicológicas o sociales de los individuos que participan en el estudio, entre los que se consideran: revisión de historias clínicas, entrevistas, cuestionarios y otros en los que no se le identifique ni se traten aspectos sensitivos de su conducta"(38).

CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRACTICAS DENGUE

Para esta investigación prevalecerán los principios de la bioética, tales como autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia para velar por la dignidad y los derechos de las personas que decidan participar voluntariamente de la encuesta, por lo que también será aplicado el consentimiento informado, haciendo un correcto uso de los datos obtenidos y actuando éticamente al realizar una investigación en seres humanos.

Resultados y Discusión

Resultados de la Descripción de las Características Sociodemográficas de la Población de Valledupar, Cesar

A continuación, se presentan los resultados de las características sociales y demográficas de los habitantes que aceptaron participar en el estudio de las diferentes comunas de Valledupar, Cesar. La investigación que llevamos a cabo inicialmente arrojó una muestra de 216 personas. Sin embargo, posterior a la aplicación del consentimiento informado, ampliamos nuestra muestra y encuestamos un total de 240 personas para obtener datos más representativos y exhaustivos.

Figura 2.

Barrios de las Personas Encuestadas en la Ciudad de Valledupar, Cesar.

CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRACTICAS DENGUE

Nota. La figura 1 permite identificar la georreferenciación de las casas encuestadas en las diferentes comunas de la ciudad, como se observa en la comuna 5 donde se aplicaron la mayoría de las encuestas.

Tabla 2.***Distribución de las Características Sociodemográficas de la Población***

Variables	Fr	%
Edad		
18-28 años	93	39
29-38 años	38	16
39-48 años	41	17
49-58 años	29	12
59-68 años	26	11
>68 años	13	5
Sexo		
Mujeres	128	53
Hombres	112	47
Escolaridad		
Sin formación académica	7	3
Preescolar	0	0
Primaria	39	16
Bachiller	95	40
Técnico	43	18
Tecnólogo	7	3
Pregrado	36	15
Postgrado	13	5
Zona de residencia		
Urbana	237	99
Rural	3	1
Estrato socioeconómico		
1	88	37
2	64	27
3	44	18
4	36	15
5	8	3

CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRACTICAS DENGUE

Tabla 2. (Continuación)

Variables	Fr	%
EPS		
Si	231	96
No	9	4
Tipo de afiliación		
Contributiva	117	49
Subsidiada	114	48
NA	9	3
Saneamiento básico		
Alcantarillado	234	98
Agua potable	239	100
Energía	228	95
Recolección de desechos	220	92
Vivienda		
Concreto	112	47
Ladrillo	100	42
Ladrillo y concreto	20	8
Barro	1	0
Madera	3	1
Concreto y madera	1	0
Otros	3	1
N° habitantes		
4	58	24
3	53	22
5	45	19
2	39	16
6	21	9
1	13	5
8	8	3
7	3	1
Total	240	100

Se determina en la tabla 2 la distribución de las características sociodemográficas, por medio de las variables establecidas en las encuestas, el cual evidencia que la población encuestada se destaca por predominar entre las personas de 18-28 años de edad en un 39% ,

CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRACTICAS DENGUE

preponderando además el sexo femenino en un 53%, siendo el bachiller el tipo de escolaridad que prevaleció en las encuestas, en su gran mayoría fueron personas provenientes de la zona urbana en un 100%, con un estrato socioeconómico de 1 (37%). También los afiliados en el régimen contributivo predominaron en un 49% denotando poca diferencia en comparación con el régimen subsidiado (48%). Respecto al saneamiento básico casi todos los encuestados contaban con todos los servicios básico, además de vivir el 57% en una vivienda hecha de concreto y un número de habitantes de aproximadamente 4 miembros en un 24%, siendo el 1% aquellas personas que vivían con alrededor de 7 integrantes en el hogar.

Resultados de la Identificación de los Conocimientos, Actitudes y Prácticas sobre Dengue en los Habitantes de la Ciudad.

Conocimientos

Figura 3

Dengue en el Último Mes

Se evidenció en la figura 3 que el 5% de los encuestados en la ciudad o alguien de su familia ha presentado dengue en el último mes. En el estudio de Tuesca-Molina R, et al, de 2018

CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRACTICAS DENGUE

dieron a conocer que el 8,4% reconoció haber sido diagnosticado o recuerda haber padecido dengue alguna vez en la vida, y en este grupo, el 87,5% refiere haberlo padecido hace más de un año. (19). El resultado obtenido en la ciudad de Valledupar nos indica que hay circulación activa de los serotipos, además de ser una zona endémica ya que cuenta con las condiciones geográficas y climáticas para la reproducción del vector, adicionalmente es probable que las campañas de prevención y promoción impartidas por el sector salud no están siendo eficaces.

Figura 4.**Reproducción del Mosquito**

En la figura 4 se observa que alrededor del 20% de la población desconoce que el *Aedes aegypti* es un mosquito hogareño que se reproduce en aguas estancadas limpias, este grupo de encuestados respondió que el vector se reproduce en aguas sucias, de cañería o lluvia.

Benítez-Díaz L., Diaz-Quijano F. & Martínez-Vega R en el artículo Experiencia y percepción del riesgo asociados a conocimientos, actitudes y prácticas sobre dengue en Riohacha, Colombia publicado en 2020, evidenció que éste vector se reproduce en aguas

CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRACTICAS DENGUE

estancadas, limpias o lluvias. Se puede decir que la gran mayoría de la población de la ciudad de Valledupar reconoce que el mosquito se reproduce en aguas limpias estancadas.

Figura 5.

Conocimiento de las Larvas

Al observar la presente figura se infiere que el 41.3% de los encuestados ha identificado alguna vez las larvas del mosquito, lo que nos da a entender que es probable encontrar criaderos en sus hogares y el otro 58.8% no conoce las larvas, por lo tanto, podrían tener criaderos e ignorar su presencia.

Con relación a los conocimientos sobre el dengue, también se preguntó acerca de la etiología, el 41% de los encuestados desconocía que es una infección de origen viral, el 95% manifestó que el síntoma principal es la fiebre, seguido de dolor de cabeza y dolor en el cuerpo. El 15 % desconoce que es una enfermedad transmitida por un mosquito, el 75% no tiene conocimiento sobre los nombres de los vectores responsables de la transmisión (*Aedes aegypti* y

CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRACTICAS DENGUE

Aedes albopictus), el 66% no conoce las características principales del mosquito, el 97% de los encuestados reconocen que es una enfermedad grave y puede complicarse.

Actitudes**Figura 6****Educación a Otros Miembros de su Familia o Vecinos sobre las Medidas para Prevenir el Dengue**

Se contempla en los encuestados que el 78% no educan a otros miembros de la familia o vecinos sobre las medidas para prevenir el dengue. Las estrategias de promoción, prevención y control del vector no están siendo bien impartida en la comunidad; lo más probable, es que existan deficiencias en la emisión de las campañas de información y capacitación a los ciudadanos.

Figura 7**Solicitud de Apoyo a las Autoridades por Acciones para Controlar el Dengue.**

El 85% de los encuestados no reclama ante las autoridades cuando considera que no están realizando acciones para controlar el dengue en su comunidad; al preguntar el porqué los encuestados respondieron no saber a qué autoridad recurrir, y de hacerlo estos no resolverían la situación.

Figura 8**Recolección de Residuos Sólidos con los Vecinos**

CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRACTICAS DENGUE

El 88.3% de los encuestados no se reúne con sus vecinos para recoger residuos, basura y cualquier tipo de recipiente que pueda ser fuente de criaderos de mosquitos en los alrededores de la vivienda. La colectividad manifestó no tener líderes ni grupos especializados que se encarguen de velar por la recolección de residuos sólidos en cada barrio; los cuales son posibles almacenes de agua y consecuentemente generadores de criaderos óptimos para mosquitos.

También se preguntó a los encuestados sobre las actitudes frente a las medidas comunitarias de prevención del dengue y se obtuvo que el 87.1% de la población no asiste a reuniones comunitarias para discutir acciones de control del dengue, algunos por falta de tiempo, otros manifestaron que en sus barrios no se realizaban este tipo de reuniones. Más del 90% no participa en actividades para prevenir el dengue en sus barrios.

Prácticas

Figura 9

Posibles Criaderos de Mosquitos

El 90% de los encuestados tenían posibles criaderos en los que podían reproducirse los mosquitos, por lo que hay una alta probabilidad de que esto suceda si no se dan las orientaciones

CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRACTICAS DENGUE

adecuadas a la población sobre control de dengue y erradicación de criaderos de mosquitos.

Siendo este un riesgo latente y favorable para el desarrollo de la enfermedad del dengue.

Figura 10

Presencia de Alberca en el Hogar

El 78,3% de los encuestados disponen con albercas para almacenar agua en sus hogares, Se manifestó como el principal reservorio de agua para la reproducción del vector, además estas permanecen con agua acumulada y sin su respectiva tapa. Sumado al poco frecuente uso de larvicidas. Sin embargo, el 32,9% lavan la pila una vez por semana en y el 25,4% lo hacen dos veces por semana; siendo que solo un tercio de los encuestados hace un aseo óptimo sobre su alberca.

Figura 11**Almacenamiento de Agua en otros Recipientes**

El 53.6% almacena agua en recipientes como canecas, baldes, pimpinas, botellas y ollas.

Se preguntó acerca de otras prácticas para prevenir el dengue, y se obtuvo que en caso de dengue el 67% optarían por buscar atención médica en primera instancia. El 30% de los encuestados evita el agua estancada en lugares propensos para prevenir el dengue. El 31,9% utilizan plaguicidas y otro 30,9% no utilizaban ningún método para evitar la picadura del mosquito. El método más utilizado para evitar la reproducción del zancudo en la pila fue lavarla con un 63,6%, el 14% no utilizan ninguna medida o no tienen pila. El 65% de los encuestados tenían buena medida de aseo en sus pilas ya que utilizan detergente y cepillo, es decir que implementan una buena estrategia para el control larvario. El 90% de los encuestados tenían posibles criaderos en los que podían reproducirse los mosquitos, por lo que hay una alta probabilidad de que esto suceda si no se dan las orientaciones adecuadas a la población sobre control de dengue y erradicación de vectores. Los floreros, bebederos de agua para mascotas y

CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRACTICAS DENGUE

recipientes plásticos (cada uno con un 10% aproximadamente con total de 30%), son otros recipientes encontrados en los hogares de los encuestados, por lo que se debe educar a la población en cuanto a medidas de prevención y control vectorial.

Resultados de la Relación entre las Variables Estudiadas y los Conocimientos, Actitudes y Prácticas sobre Dengue en la Población.

Tabla 3.

Relación entre Conocimientos, Actitudes y Prácticas sobre Dengue y las Características Sociodemográficas

Contingencia de Escolaridad con Conocimientos, Actitudes y Prácticas	
Escolaridad vs. ¿Qué es el Dengue?	
OR	2,88
Intervalo	1,25-6,62
Escolaridad vs Erupción cutánea	
OR	2,12
Intervalo	1,04-4,34
Escolaridad vs. Tapa los recipientes que contienen agua	
OR	4,23
Intervalo	2,05-8,76
Escolaridad vs. Posibles criaderos	
OR	1,11
Intervalo	1,06-1,16
Contingencia de Estrato con Conocimientos, Actitudes y Prácticas	
Estrato vs ¿Qué es el dengue?	
OR	3,68

Tabla 3. (Continuación)

Relación entre Conocimientos, Actitudes y Prácticas sobre Dengue y las Características Sociodemográficas	
Intervalo	1,62-8,33
Estrato vs Dolor en el cuerpo	
OR	3,39
Intervalo	1,49-7,68
Estrato vs Sangrado de mucosas	
OR	4,11
Intervalo	2,06-8,21
Estrato vs Dolor de cabeza	
OR	2,63
Intervalo	1,15-5,97
Estrato vs Erupción cutánea	
OR	4,61
Intervalo	2,31-9,22
Estrato vs Dolor retroocular	
OR	3,07
Intervalo	1,38-6,85
Estrato vs Sudoración	
OR	5,66
Intervalo	2,42-13,22

Contingencia de Saneamiento Básico con Conocimientos, Actitudes y Prácticas

Tabla 3. (Continuación)**Relación entre Conocimientos, Actitudes y Prácticas sobre Dengue y las Características****Sociodemográficas****Recolección de desechos vs Posibles criaderos**

OR 3,06

Intervalo 1,06-12,24

Contingencia de Edad con Conocimientos, Actitudes y Prácticas**Edad vs Tapa los recipientes que contienen agua**

OR 2,31

Intervalo 1,14-4,65

Edad vs ¿Qué hace para evitar picadura del mosquito?

OR 2,06

Intervalo 1,16-3,65

Edad vs Uso de repelente

OR 2,51

Intervalo 1,19-5,29

Edad vs Uso de raqueta eléctrica

OR 6,69

Intervalo 1,55-28,88

Contingencia de Sexo con Conocimientos, Actitudes y Prácticas**Sexo vs Sangrado de mucosas**

OR 1,86

Intervalo 1,02-3,38

Tabla 3. (Continuación)

Relación entre Conocimientos, Actitudes y Prácticas sobre Dengue y las Características Sociodemográficas	
Sexo vs Erupción cutánea	
OR	1,88
Intervalo	1,07-3,31
Sexo vs Reclama a las autoridades cuando no se realizan acciones para controlar el dengue	
OR	2,22
Intervalo	1,04-4,76
Sexo vs ¿Qué hace para evitar la picadura del mosquito?	
OR	1,71
Intervalo	1,00-2,91
Sexo vs Uso de productos contra mosquitos	
OR	1,84
Intervalo	1,08-3,13

La Tabla 3 establece la relación entre el nivel de escolaridad de los habitantes de Valledupar con diferentes variables relacionadas con el dengue:

Nivel de Escolaridad

Para "Escolaridad vs que es el dengue", un OR de 2,88 significa que las personas con mayor escolaridad tienen aproximadamente 2,88 veces más probabilidades de saber qué es el dengue en comparación con las personas con menor escolaridad, con un intervalo de confianza del 95% entre 1,25 y 6,62.

CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRACTICAS DENGUE

Para "Escolaridad vs si tapa los recipientes que contienen agua", un OR de 4,23 significa que las personas con mayor escolaridad tienen aproximadamente 4,23 veces más probabilidades de tapar los recipientes que contienen agua en comparación con las personas con menor escolaridad, con un intervalo de confianza del 95% entre 2,05 y 8,76.

Con un Odds Ratio (OR) de 1,11 y un intervalo de confianza del 95% entre 1,06 y 1,16, sugiere que, en personas con un buen nivel de escolaridad, la probabilidad de tener posibles criaderos de mosquitos en el hogar se reduce en aproximadamente un 11%. En otras palabras, las personas con niveles más altos de educación tienen una ligera tendencia a ser más efectivas en la identificación de criaderos potenciales de dengue en comparación con las personas con niveles más bajos de educación.

Estrato Socioeconómico

Para "Estrato vs qué es el dengue", las personas de estratos socioeconómicos más altos tienen aproximadamente 3,68 veces más probabilidades de saber qué es el dengue en comparación con las personas de estratos más bajos, con un intervalo de confianza del 95% entre 1,62 y 8,33.

Para "Estrato vs dolor en el cuerpo", las personas de estratos socioeconómicos más altos tienen aproximadamente 3,39 veces más probabilidades de identificar el dolor en el cuerpo como síntoma de dengue en comparación con las personas de estratos más bajos, con un intervalo de confianza del 95% entre 1,49 y 7,68.

Para "Estrato vs sangrado de mucosas", las personas de estratos socioeconómicos más altos tienen aproximadamente 4,11 veces más probabilidades de identificar el sangrado de

CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRACTICAS DENGUE

mucosas como manifestación clínica de dengue en comparación con las personas de estratos más bajos, con un intervalo de confianza del 95% entre 2,06 y 8,21.

Para “Estrato vs dolor de cabeza”, las personas de estratos socioeconómicos más altos tienen aproximadamente 2,63 veces más probabilidades de identificar el dolor de cabeza como un síntoma de dengue en comparación con las personas de estratos más bajos, con un intervalo de confianza del 95% entre 1,15 y 5,97.

Para “Estrato vs erupción cutánea”, las personas de estratos socioeconómicos más altos tienen aproximadamente 4,61 veces más probabilidades de identificar la erupción cutánea como signo de dengue en comparación con las personas de estratos más bajos, con un intervalo de confianza del 95% entre 2,31 y 9,22.

Para “Estrato vs dolor retroocular”, las personas de estratos socioeconómicos más altos tienen aproximadamente 3,07 veces más probabilidades de identificar el dolor retroocular como síntoma de dengue en comparación con las personas de estratos más bajos, con un intervalo de confianza del 95% entre 1,38 y 6,85.

Para “Estrato vs sudoración”, las personas de estratos socioeconómicos más altos tienen aproximadamente 5,66 veces más probabilidades de identificar la sudoración como manifestación clínica de dengue en comparación con las personas de estratos más bajos, con un intervalo de confianza del 95% entre 2,42 y 13,22.

Estos resultados sugieren una asociación entre el estrato socioeconómico y la presencia de síntomas relacionados con el dengue, con tasas de probabilidad más altas para aquellos en estratos más altos.

CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRACTICAS DENGUE

Saneamiento básico

Con un OR de 3,60 y un intervalo de confianza del 95% entre 1,06 y 12,24, sugiere que las personas que tienen un deficiente servicio de recolección de desechos tienen aproximadamente 3,60 veces más probabilidades de tener posibles criaderos de mosquitos en comparación con aquellas que tienen un servicio de recolección de desechos más eficiente. Lo que indica que una recolección de desechos más efectiva podría estar relacionada con una mejor capacidad para identificar y eliminar criaderos potenciales de dengue.

Edad

“Edad vs si tapa los recipientes que contienen agua”, las personas de mayor edad tienen aproximadamente 2,31 veces más probabilidades de tapar los recipientes que contienen agua en comparación con las personas jóvenes, con un intervalo de confianza del 95% entre 1,14 y 4,65.

“Edad vs qué hace para evitar picadura del mosquito”, las personas más jóvenes tienen aproximadamente 2,06 veces menos probabilidades de realizar acciones para evitar las picaduras en comparación con las personas de mayor edad, con un intervalo de confianza del 95% entre 1,16 y 3,65.

“Edad vs uso de repelente”, las personas más jóvenes tienen aproximadamente 2,51 veces menos probabilidades de usar repelente en comparación con las personas de mayor edad, con un intervalo de confianza del 95% entre 1,19 y 5,29.

“Edad vs uso de raqueta eléctrica”, las personas más jóvenes tienen aproximadamente 6,69 veces menos probabilidades de usar una raqueta eléctrica en comparación con las personas de mayor edad, con un intervalo de confianza del 95% entre 1,55 y 28,88. Estos resultados sugieren que, en general, las personas mayores tienden a estar más comprometidas con la

CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRACTICAS DENGUE

adopción de medidas preventivas contra las picaduras de mosquitos y la propagación del dengue en comparación con las personas jóvenes.

Sexo

“Sexo vs sangrado de mucosas”, las personas del sexo femenino tienen aproximadamente 1,86 veces más probabilidades de identificar el sangrado de mucosas como manifestación clínica de dengue en comparación con las personas del sexo masculino, con un intervalo de confianza del 95% entre 1,02 y 3,38.

“Sexo vs erupción cutánea”, las personas del sexo femenino tienen aproximadamente 1,88 veces más probabilidades de identificar la erupción cutánea como manifestación clínica de dengue en comparación con las personas del otro sexo, con un intervalo de confianza del 95% entre 1,07 y 3,31.

“Sexo vs reclamar antes las autoridades cuando no se están realizando las acciones para controlar el dengue”, las personas del sexo femenino tienen aproximadamente 2,22 veces más probabilidades de reclamar antes las autoridades en comparación con las personas del otro sexo, con un intervalo de confianza del 95% entre 1,04 y 4,76.

“Sexo vs medidas para evitar la picadura”, las personas del sexo femenino tienen aproximadamente 1,71 veces más probabilidades de realizar acciones para evitar las picaduras del mosquito en comparación con las personas del otro sexo, con un intervalo de confianza del 95% entre 1,00 y 2,91.

“Sexo vs uso de productos contra mosquitos”, las personas del sexo femenino tienen aproximadamente 1,84 veces más probabilidades de usar productos contra mosquitos en comparación con los masculinos, con un intervalo de confianza del 95% entre 1,08 y 3,13.

CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRACTICAS DENGUE

Estos resultados indican las diferencias de género en relación con diferentes aspectos relacionados con la prevención y el impacto del dengue en la población de Valledupar. La efectividad en la prevención del dengue no está ligada al género, sino a prácticas y comportamientos, sin embargo, en algunas culturas, las mujeres pueden estar más involucradas en actividades domésticas que incluyen la limpieza y el mantenimiento del hogar, lo que potencialmente podría contribuir a una mejor prevención del dengue al reducir los lugares de reproducción del mosquito transmisor.

Conclusiones

Los resultados de la investigación revelan varios puntos importantes sobre la situación del dengue en Valledupar, Cesar:

Perfil Demográfico de los Encuestados

La mayoría de los encuestados se encuentran en el grupo de edad de 18-28 años, con una distribución equitativa entre hombres y mujeres. Además, la mayoría tiene educación de nivel bachillerato, lo que sugiere que el análisis de las preguntas del cuestionario fue adecuado para este nivel educativo.

Condiciones Socioeconómicas y de Vivienda

La mayoría de los encuestados pertenecen a estratos socioeconómicos bajos, con una proporción significativa de personas sin seguro de salud. También se observa que la recolección de basura es el servicio público más deficiente, lo que puede contribuir a la proliferación de criaderos de mosquitos.

Conocimientos sobre el Dengue

Aunque la mayoría reconoce la gravedad del dengue, existen lagunas en el conocimiento sobre la enfermedad, como su etiología y los vectores responsables de la transmisión. Se observa también, que hay una falta de educación sobre medidas preventivas y de control del dengue dentro de la comunidad.

Actitudes y Prácticas

La mayoría de los encuestados no participan en actividades comunitarias para prevenir el dengue y no reclaman ante las autoridades locales cuando perciben falta de acciones de control. Por lo cual, se evidencia que muchos hogares tienen criaderos potenciales de mosquitos, pero las medidas preventivas son escasas.

Prácticas de Prevención

Sin embargo, una parte de la población adopta medidas para prevenir el dengue, como buscar atención médica en caso de síntomas y lavar recipientes de agua, pero aún hay un porcentaje considerable que no implementa medidas preventivas eficaces.

Asociación de Variables Sociodemográficas y CAP

Los resultados sugieren que la educación desempeña un papel crucial en la prevención del dengue al aumentar la comprensión de la enfermedad y promover prácticas preventivas, como la eliminación de criaderos de mosquitos y el reconocimiento temprano de síntomas. Por ende, la observación de una mayor conciencia sobre la recolección de desechos resalta la importancia de mantener entornos limpios para reducir la proliferación del mosquito.

La asociación de estos resultados apunta al estrato socioeconómico como un factor de riesgo directo para la enfermedad del dengue. Esta afirmación se basa en la idea de que las personas de estratos socioeconómicos más bajos tienen más probabilidades de verse afectadas por el dengue debido a una serie de circunstancias asociadas con la pobreza, como condiciones de vida precarias, acceso limitado a servicios de salud adecuados y recursos limitados para implementar medidas preventivas eficaces.

Por lo tanto, se observa que la edad y el sexo influyen en las actitudes y acciones preventivas. Las personas mayores pueden estar más conscientes de los riesgos del dengue y son más propensas a tomar medidas para prevenirlo, como tapar recipientes de agua. Por otro lado, las mujeres parecen estar más comprometidas en la lucha contra el dengue, mostrando una mayor disposición a informar sobre brotes y adoptar medidas individuales, como el uso de repelente de mosquitos.

CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRACTICAS DENGUE

En resumen, estos hallazgos subrayan la importancia de la educación y la concienciación pública para combatir eficazmente el dengue, así como la necesidad de considerar factores demográficos y de género en las estrategias de prevención y control de la enfermedad.

Los resultados sugieren que, a pesar de cierto nivel de conciencia sobre el dengue, persisten deficiencias en el conocimiento, actitudes y prácticas de prevención dentro de la comunidad de Valledupar. Es necesario mejorar la educación y promoción sobre el dengue, así como fortalecer las acciones de control vectorial y la participación comunitaria para reducir la incidencia de la enfermedad. El nivel de conocimiento sobre el dengue entre los habitantes de Valledupar es variable, lo que sugiere la necesidad de campañas educativas continuas para mejorar la conciencia y comprensión de la enfermedad. Las actitudes hacia la prevención del dengue son un factor crucial en la transmisión de la enfermedad. La falta de adherencia a las prácticas preventivas, como la eliminación de criaderos de mosquitos, puede contribuir a la propagación del virus. Existe una correlación entre las prácticas de prevención del dengue y su impacto en la salud pública. Las comunidades con mejores prácticas preventivas tienden a experimentar una menor incidencia de la enfermedad y menos casos graves.

Se requiere una mayor participación comunitaria y gubernamental para implementar estrategias efectivas de control del dengue, que incluyan medidas de sensibilización, control vectorial y acceso a servicios de salud adecuados. La integración de conocimientos científicos con las creencias y prácticas locales puede mejorar la aceptación y efectividad de las intervenciones de salud pública relacionadas con el dengue en Valledupar y otras regiones afectadas.

Recomendaciones

Educación y Concienciación Pública

Los hallazgos resaltan la necesidad crítica de fortalecer la educación y la concienciación pública sobre el dengue en Valledupar. Se recomienda desarrollar programas educativos continuos dirigidos a diversos grupos demográficos. Es esencial adaptar las estrategias de prevención y control del dengue para abordar las particularidades demográficas de la población. Esto puede implicar campañas específicas y enfoques diferenciados para maximizar la efectividad.

Mejora de la Educación y Promoción

Se sugiere intensificar los esfuerzos de educación y promoción sobre el dengue en la comunidad de Valledupar. Esto incluye la difusión de información precisa sobre la enfermedad y la promoción de prácticas preventivas efectivas.

Fortalecimiento de las Acciones de Control Vectorial

Es fundamental fortalecer las acciones de control vectorial, incluida la eliminación de criaderos de mosquitos, para reducir la incidencia del dengue. Se recomienda mejorar la participación comunitaria en estas actividades para lograr resultados más efectivos.

Correlación entre Prácticas Preventivas y Salud Pública

Los resultados indican que existe una correlación directa entre las prácticas preventivas del dengue y su impacto en la salud pública. Por lo tanto, se insta a promover y apoyar activamente la adopción de prácticas preventivas eficaces en la comunidad.

Participación Comunitaria y Gubernamental

Se requiere una mayor participación tanto de la comunidad como del gobierno para implementar estrategias efectivas de control del dengue. Esto implica el diseño e implementación

CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRACTICAS DENGUE

de políticas integrales que aborden la sensibilización, el control vectorial y el acceso a servicios de salud adecuados.

Integración de Conocimientos Científicos y Locales

Se recomienda integrar los conocimientos científicos con las creencias y prácticas locales para mejorar la aceptación y efectividad de las intervenciones de salud pública relacionadas con el dengue en Valledupar y otras regiones afectadas.

Estas recomendaciones proporcionan un marco integral para abordar los desafíos identificados en el estudio y trabajar hacia la prevención y control efectivos del dengue en Valledupar.

Referencias Bibliográficas

1. Padilla JC, Rojas DP, Sáenz-Gómez R. Dengue en Colombia: Epidemiología de la reemergencia a la hiperendemia [Internet]. Los autores. 2012 [citado el 1 de marzo de 2023].

Disponible en:

<https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/INEC/INV/Dengue%20en%20Colombia.pdf>

2. Arredondo-García J, Méndez-Herrera A, Medina-Cortina H, Arredondo-García J, Méndez-Herrera A, Medina-Cortina H. Arbovirus en Latinoamérica. Acta pediátrica de México [Internet]. 2016 [citado el 2 de marzo de 2023];37(2):111–31. Disponible en:

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0186-23912016000200111&lng=es&nrm=iso&tlng=es

3. Dengue - OPS/OMS | Organización Panamericana de la Salud [Internet]. [citado el 1 de marzo de 2023]. Disponible en: <https://www.paho.org/es/temas/dengue>

4. Dengue y dengue grave [Internet]. [citado el 1 de marzo de 2023]. Disponible en: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/dengue-and-severe-dengue>

5. Mena N, Troyo A, Bonilla-Carrión R, Calderón-Arguedas Ó. Factores asociados con la incidencia de dengue en Costa Rica. Rev Panam Salud Publica. 2011;29(4):234–42.

6. Instituto Nacional de Salud. Protocolo de Vigilancia de Dengue [Internet]. 2022 [citado el 1 de marzo de 2023]. Disponible en: https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/Lineamientos/Pro_Dengue.pdf

7. SIVIGILA S de S del C. BOLETÍN SIVIGILA SEMANA 05 de 2023. 2023;

CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRACTICAS DENGUE

8. Boshell J, Groot H, Gacharna M, Marquez G, González M, Gaitán M, et al. Dengue en Colombia. *Biomédica* [Internet]. 1987 [citado el 1 de marzo de 2023];6. Disponible en: <https://revistabiomedica.org/index.php/biomedica/article/view/1924/1949>
9. Gobierno del Cesar le apuesta a erradicar criaderos de *Aedes Aegypti* para prevenir Zika, Chikungunya y Dengue [Internet]. [citado el 1 de marzo de 2023]. Disponible en: <https://www.minsalud.gov.co/Regiones/Paginas/Gobierno-del-Cesar-le-apuesta-a-erradicar-criaderos-de-Aedes-Aegypti-para-prevenir-Zika,-Chikungunya-y-Dengue.aspx>
10. Benítez-Díaz L, Diaz-Quijano FA, Martínez-Vega RA. Experiencia y percepción del riesgo asociados a conocimientos, actitudes y prácticas sobre dengue en Riohacha, Colombia. *Cien Saude Colet* [Internet]. el 6 de marzo de 2020 [citado el 1 de marzo de 2023];25(3):1137–46. Disponible en: <http://www.scielo.br/j/csc/a/n8YPD5jSZPHsg5XNh9CqnWP/?lang=es>
11. Benavides Melo JA, Montenegro Coral FA, Rojas Caraballo JV, Lucero Coral NJ, Benavides Melo JA, Montenegro Coral FA, et al. Caracterización sociodemográfica y clínica de pacientes diagnosticados con dengue y chikungunya en Nariño, Colombia. *Rev Cubana Med Trop* [Internet]. 2021 [citado el 2 de marzo de 2023];73(1). Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0375-07602021000100001&lng=es&nrm=iso&tlng=es
12. Agüero-Vega A, Ramos-Pando W. ASOCIACIÓN ENTRE LOS CASOS DE DENGUE CON LAS CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA Y CONOCIMIENTO SOBRE LA ENFERMEDAD. *Revista Peruana de Investigación en Salud* [Internet]. 2018;2(2):24–9. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=635767693004>
13. Alvarado Prado R, Nieto López E. Factores socioeconómicos y ambientales asociados a la incidencia de dengue: estudio ecológico en Costa Rica, 2016 [Internet]. *Rev.*

CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRACTICAS DENGUE

Costarricense de Salud Pública. 2019 [citado el 1 de marzo de 2023]. p. 227–38. Disponible en:

https://www.researchgate.net/publication/360584930_Factores_socioeconomicos_y_ambientales_asociados_a_incidencia_de_dengue_estudio_ecologico_en_Costa_Rica_2016

14. Nisihara R, Santos JC, Kluster GM, Favero G, Silva AB, Souza L.

Sociodemographic and occupational profile and quality of life of health agents responsible for combating dengue in two towns in Parana, Brazil. Rev Bras Med Trab [Internet]. 2020 [citado el 1 de marzo de 2023];16(4):393–9. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32754653/>

15. García Gómez CA, Sánchez Sánchez S, Pantoja Fonseca D, Morales OR, Laura

A, Baldellot N, et al. Comportamiento clínico-epidemiológico de pacientes con dengue. Estudio comparativo de dos series de casos. Medisur [Internet]. el 26 de abril de 2021 [citado el 1 de marzo de 2023];19(3):421–8. Disponible en:

<https://medisur.sld.cu/index.php/medisur/article/view/5018/3468>

16. de Sousa SC, Carneiro M, Eiras ÁE, Bezerra JMT, Barbosa DS. Factors

associated with the occurrence of dengue epidemics in Brazil: a systematic review. Rev Panam Salud Publica;45, ago 2021 [Internet]. el 1 de agosto de 2021 [citado el 1 de marzo de 2023];45. Disponible en: <https://iris.paho.org/handle/10665.2/54569>

17. Instituto de Medicina Tropical “Pedro Kourí.” AV, de Freitas Cardoso L, Pinto

dos Santos MK, de Freitas Lima S, Souza LGP de, Alexandre de Queiroz E, et al. Revista cubana de medicina tropical. [Internet]. Vol. 74, Revista Cubana de Medicina Tropical. Editorial Ciencias Médicas; 1966 [citado el 2 de marzo de 2023]. Disponible en:

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0375-07602022000100005&lng=es&nrm=iso&tlng=es

CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRACTICAS DENGUE

18. Determinantes sociodemográficos y ambientales en la prevalencia del dengue en la zona urbana de Jipijapa | Revista Científica Higía de la Salud [Internet]. [citado el 1 de marzo de 2023]. Disponible en: <https://revistas.itsup.edu.ec/index.php/Higia/article/view/492/1237>
19. Tuesca-Molina R de J, Navarro-Lechuga E, Goenaga-Jiménez E del C, Martínez-Garcés JC, Acosta-Reyes J. Soroprevalência numa área de hiperendemia por dengue, Barranquilla-Colômbia. *Aquichan*. 2018;18(1):95–109.
20. Ortiz C, Rúa Uribe GL, Rojas CA. Conocimientos, prácticas y aspectos entomológicos del dengue en Medellín, Colombia: un estudio comparativo entre barrios con alta y baja incidencia. *Biomédica* [Internet]. 2018;38(2):106–16. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=84359091014>
21. Sarmiento-Senior D, Matiz MI, Jaramillo-Gómez JF, Olano VA, Vargas SL, Alexander N, et al. Knowledge, attitudes, and practices about dengue among pupils from rural schools in an endemic area in Colombia. *Biomedica*. 2019;39(3):478–90.
22. Beatriz A, Rodríguez V. Factores geográficos, ecológicos y sociodemográficos en la ocurrencia de dengue en Cundinamarca. Repositorio UNAL. [Bogotá D.C.]: Universidad Nacional; 2019.
23. Páez Castillo K, Burgos Botia VM. Relación entre los casos de dengue y las variables climatológicas y sociodemográficas del municipio de Aguazul, Casanare (Periodo 2015 -2020). [Internet]. [Bogotá D.C.]: Universidad Antonio Nariño; 2021 [citado el 1 de marzo de 2023]. Disponible en: <http://repositorio.uan.edu.co/bitstream/123456789/5202/1/2021VilmaBurgos.pdf>
24. Pimentel J, Zuluaga G, Borrero E, Andersson N, Pimentel J, Zuluaga G, et al. Factores clínicos y demográficos asociados con la mortalidad por dengue en Colombia: estudio

CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRACTICAS DENGUE

de casos y controles. Salud Publica Mex [Internet]. el 22 de diciembre de 2020 [citado el 2 de marzo de 2023];63(1, ene-feb):42–50. Disponible en:

<https://saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/11193>

25. de La Guardia Gutiérrez MA, Ruvalcaba Ledezma JC, de La Guardia Gutiérrez MA, Ruvalcaba Ledezma JC. La salud y sus determinantes, promoción de la salud y educación sanitaria. Journal of Negative and No Positive Results [Internet]. 2020 [citado el 2 de marzo de 2023];5(1):81–90. Disponible en:

https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2529-850X2020000100081&lng=es&nrm=iso&tlng=es

26. Determinantes sociales de la salud - OPS/OMS | Organización Panamericana de la Salud [Internet]. [citado el 1 de marzo de 2023]. Disponible en:

<https://www.paho.org/es/temas/determinantes-sociales-salud>

27. A. RDG. La transición en epidemiología y salud pública: ¿explicación o condena? Revista Facultad Nacional de Salud Pública [Internet]. 2001 [citado el 1 de marzo de 2023];19(2):undefined. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=12019207>

28. Jay Olshansky S, Carnes BA, Rogers RG, Smith L. Emerging infectious diseases: the Fifth stage of the epidemiologic transition? World Health Statistics Quarterly [Internet]. 1998;51(2, 3, 4):207–17. Disponible en: <https://apps.who.int/iris/handle/10665/333141>

29. Dengue. Epidemiología y situación mundial - Joomla [Internet]. [citado el 1 de marzo de 2023]. Disponible en: <https://www.amse.es/informacion-epidemiologica/71-dengue-epidemiologia-y-situacion-mundial>

30. Ministerio de Salud y Protección Social-Federación Médica Colombiana. Dengue Memorias. Iladiba. 2012;

CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRACTICAS DENGUE

31. SIVIGILA. Boletín Epidemiológico Semana 46 [Internet]. INS. 2022 [citado el 1 de marzo de 2023]. Disponible en: https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/BoletinEpidemiologico/2022_Bolet%C3%ADn_epidemiologico_semana_46.pdf
32. Soto BL, Díaz A, Coordinador G, Salud G, Julio A, Rodriguez CP. GESTIÓN PARA LA VIGILANCIA ENTOMOLÓGICA Y CONTROL DE LA TRANSMISIÓN DE DENGUE. INS, PAHO.
33. Derecho del Bienestar Familiar [CIRCULAR_MINSALUDPS_0008_2019] [Internet]. [citado el 1 de marzo de 2023]. Disponible en: https://icbf.gov.co/cargues/avance/docs/circular_minsaludps_0008_2019.htm
34. Neill DA, Cortez Suárez L. Procesos y Fundamentos de la Investigación Científica.
35. Veiga de Cabo J, Fuente Díez E de la, Zimmermann Verdejo M. Modelos de estudios en investigación aplicada: conceptos y criterios para el diseño. Med Segur Trab (Madr) [Internet]. 2008 [citado el 2 de marzo de 2023];54(210):81–8. Disponible en: https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0465-546X2008000100011&lng=es&nrm=iso&tlng=es
36. Universidad Nacional de Colombia. Instituto de Salud en el Trópico F de M, Universidad Nacional de Colombia. Instituto de Salud Pública C, Perea-Florez X, Ruitorte M, Talbot Y. Revista de salud pública = Journal of public health. [Internet]. Vol. 11, Revista de Salud Pública. Instituto de Salud Publica, Facultad de Medicina - Universidad Nacional de Colombia; 2009 [citado el 2 de marzo de 2023]. 27–38 p. Disponible en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-00642009000100004&lng=en&nrm=iso&tlng=es

CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRACTICAS DENGUE

37. Sergio M, Ana C, Roberto H. Manual introductorio al SPSS Statistics Standard Edition 22. [Internet]. 2014 [citado el 17 de mayo de 2024];(1):4. Disponible en:

file:///C:/Users/Windows%2010/Downloads/manual_de_spss_universidad_de_celaya.pdf

38. Resolución 8430 de 1993 - Colombia [Internet]. [citado el 1 de marzo de 2023]. Disponible en: https://www.redjurista.com/Documents/resolucion_8430_de_1993.aspx#/

Apéndices

Apéndice A. Encuesta Sociodemográfica

Universidad de Santander

Características Sociodemográficas y su relación con los conocimientos, actitudes y prácticas sobre el Dengue en los habitantes de Valledupar, Cesar, 2023-2024.

Encuesta sociodemográfica

1. **Nombre:** _____
2. **Edad:** _____
3. **Sexo:** masculino ___femenino___
4. **Procedencia:** _____
5. **Ocupación:** _____
6. **Escolaridad:** sin formación académica ___preescolar___ básica primaria ___
bachiller ___técnico___ tecnólogo ___pregrado___ posgrado___
7. **Teléfono:** _____
8. **Zona:** urbana ___rural___ rural dispersa___
9. **Dirección:** _____
10. **Estrato socioeconómico:** 1 ___2___ 3 ___4___ 5 ___6___
11. **Estado de afiliación:** si ___no___
12. **Seguridad social:** contributivo ___subsidiado___
13. **Saneamiento básico:** presenta servicios de agua ___ luz ___gas___ alcantarillado ___
recolección de basura___
14. **Vivienda:** ladrillo ___concreto___ madera ___paja___ barro ___otro___
15. **N° habitantes de la vivienda:** 1 ___2___ 3 ___4___ 5 ___6___ 7 ___más___

Apéndice B. Encuesta de Conocimientos, Actitudes y Practicas

Universidad de Santander
Facultad de Ciencias de la Salud – Programa de Medicina

Características sociodemográficas y su relación con los conocimientos, actitudes y prácticas sobre el Dengue en los habitantes de Valledupar, Cesar, 2023-2024.

Grupo de investigación Las 3 mosqueteras y el mosquito

I. En primer lugar, vamos a hablar sobre el dengue:

1. ¿Para usted que es el dengue? Virus__bacteria__hongo__parasito__animal__otro__
Registre la respuesta tal como la persona la expresa
2. ¿Qué síntomas presentan las personas cuando tienen dengue?

<input type="checkbox"/> Fiebre	<input type="checkbox"/> Dolor de cabeza	<input type="checkbox"/> Dolor de huesos
<input type="checkbox"/> Dolor en el cuerpo	<input type="checkbox"/> Dolor de estómago	<input type="checkbox"/> Dolor en los ojos
<input type="checkbox"/> Vómito	<input type="checkbox"/> Puntos rojos en la piel	<input type="checkbox"/> Sudoración
<input type="checkbox"/> Sangrado en encías	<input type="checkbox"/> Sangrado de nariz	<input type="checkbox"/> Erupción
<input type="checkbox"/> Diarrea	<input type="checkbox"/> Otro, Cuál _____	
3. ¿Qué hace usted cuando un miembro de su familia presenta dengue?

<input type="checkbox"/> Lo cuida en casa	<input type="checkbox"/> Automédica	<input type="checkbox"/> Consulta al médico
<input type="checkbox"/> Consulta a la IPS	<input type="checkbox"/> Consulta en farmacia	<input type="checkbox"/> Consulta al hospital
<input type="checkbox"/> Otro, Cual _____		
4. En el último mes, ¿alguien de ésta familia presentó dengue? si no
5. ¿Cómo se transmite el dengue? Sabe no sabe
6. ¿Cómo se llama el zancudo que transmite el dengue? Sabe no sabe
7. ¿Cómo es el zancudo que transmite del dengue? Sabe no sabe
8. ¿A qué horas pica el zancudo que transmite el dengue? Día __ tarde __ noche __ no sabe__
9. ¿Dónde se reproduce el zancudo que transmite el dengue? Agua estancada
 Agua limpia agua lluvia agua sucia agua caño otro
10. ¿Conoce las larvas del zancudo? Si No

II. ¿Qué prácticas emplea para prevenir el dengue?

1. ¿Qué hace usted para evitar el dengue?
 - Lavar el lavadero ____
 - No acumular agua en la plantas ____

CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRACTICAS DENGUE

- Sacudir las cortinas __
- evitar agua estancada en lugares propenso __
- cambiar el agua de los floreros __
- Tapa los recipientes que contienen agua __
- No aplicó ninguna técnica para evitarlo __
- Otro__

2. ¿Qué hace usted para evitar la picadura del zancudo?

- Uso de toldillos
- Uso de repelente
- Uso de raqueta eléctrica
- Uso de productos contra mosquitos en aerosol (ray)
- No utiliza ningún método

3. ¿Tiene pila para el agua? Si No

4. ¿En qué otros recipientes almacenan el agua?

- canecas baldes pimpinas botellas ollas otro Ninguno

5. ¿Qué métodos usa para evitar la reproducción del zancudo en la pila?

- Ninguno Lava la pila Tapa la pila
Coloca Abate Coloca cloro Otro _____

6. ¿Con qué frecuencia lava la pila?

- Todos los días Dos veces por semana Una vez por semana
Dos veces al mes Una vez al mes Nunca

7. ¿Cómo lava usted la pila?

- Solo agua Con agua y cepillo Con detergente Con detergente y cepillo

III. Ahora quisiera hacerle algunas preguntas sobre acciones para prevenir el dengue

1. ¿Asiste a reuniones de la comunidad cuando la convocan? Si No
2. ¿Participa en actividades para prevenir el dengue, en su barrio? Si No

CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRACTICAS DENGUE

3. ¿Se pone de acuerdo con sus vecinos para hacer recolección de inservibles de los alrededores de su vivienda? Si No
4. ¿Educa a otros miembros de la familia y/o vecinos sobre las medidas para prevenir el dengue? Si No
5. ¿Usted tiene posibilidad de realizar acciones de control del dengue? Si No
6. ¿Considera que sus sugerencias para el control del dengue son escuchadas? Si No
7. ¿Lidera campañas para prevenir el dengue? Si No
8. ¿Consigue ayuda para programas de prevención del dengue? Si No
9. ¿Reclama ante las autoridades cuando considera que no están realizando acciones para controlar el dengue en su comunidad? (recolección de basuras, fumigación, abastecimiento de agua, alcantarillado, educación.. etc). Si No
10. Usted considera que el dengue es una enfermedad: Muy grave
 Medianamente grave No tan grave Nada grave

IV. Ahora quisiera que revisáramos si existen posibles criaderos de zancudos en la vivienda, ¿me permite entrar?

Explique al encuestado donde se reproducen los mosquitos, identifique potenciales criaderos, reviselos en busca de larvas. Marque con un chulito () los hallazgos en la siguiente tabla.

Tipo de recipiente	Número total	Con agua		Con larvas		Con tapa	
		si	no	si	no	si	no
Pilas							
Floreros							
Plantas acuáticas							
Botellas							
Llantas							
Recipientes plásticos							
Tapas de recipientes							
Cáscaras							
Zapatos viejos							
Juguetes viejos							
Huecos							
Bebedores de mascotas							
Otros: _____							

Por último quisiera que concretáramos algunos aspectos sobre el dengue.

Usted debe dar la educación a la persona usando el folleto y hacer compromisos.

Apéndice C. Consentimiento Informado

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Proyecto: Influencia de los conocimientos, actitudes y prácticas sobre la enfermedad en la transmisión e impacto del dengue en los habitantes de Valledupar, Cesar, 2023-2024

Investigadores: Andrés David Calderón, Aleck Daniel Contreras Gómez, Isabella Ruchdy El Masri Ustáriz, María Gabriela Quintero Sánchez, Valentina del Pilar Rivera Velasco.

Organización: Universidad de Santander Campus Valledupar, Programa de Medicina.

Lugar: _____ **Fecha:** _____

Yo, _____, identificado(a) con el documento de identidad número _____ de _____, participaré en el proyecto denominado **Influencia de los conocimientos, actitudes y prácticas sobre la enfermedad en la transmisión e impacto del dengue en los habitantes de Valledupar, Cesar, 2023-2024**, autorizo con la suscripción de este documento al Grupo de investigación Las 3 mosqueteras y el mosquito y su Docente investigadora Gina Maureth Bustos león, para:

Analizar la influencia de los conocimientos, actitudes y prácticas sobre la enfermedad en la transmisión e impacto del dengue en los habitantes de Valledupar, Cesar. Respondiendo interrogantes sobre:

1. Características sociales, demográficas y datos de afiliación de los participantes
2. Conocimientos, actitudes y prácticas sobre Dengue, la percepción del riesgo y su experiencia.

Los investigadores me han explicado que el dengue es una enfermedad viral transmitida por la picadura de un mosquito con comportamiento endémico y alta incidencia de casos en Valledupar, diversos estudios han demostrado una asociación entre las condiciones de vida y otros aspectos sociodemográficos en la transmisión de la enfermedad y que los participantes fueron seleccionados teniendo en cuenta que residen en una zona con gran prevalencia de casos de dengue en Valledupar.

Se explicó el motivo de la visita y se preguntó la disponibilidad para la participación en el proyecto respondiendo una encuesta para medir conocimientos, actitudes y prácticas (CAP) que tendrá una duración de aproximadamente 20 minutos y cuenta con 15 preguntas relacionadas con características sociodemográficas y 28 preguntas de conocimientos, actitudes y prácticas sobre dengue.

Riesgos generales del procedimiento

La realización de este procedimiento **NO** representa ningún riesgo para la integridad física y mental del participante.

Investigadores

Aleck Daniel Contreras Gómez

C.C. 1003230614

Correo: val20181016@mail.udes.edu.co

3104104319

Isabella El Masri Ustáriz

C.C. 1126178012

Correo: val20181012@mail.udes.edu.co

3012609611

CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRACTICAS DENGUE

María Gabriela Quintero Sánchez

C.C. 1007573971

Correo: val20181002@mail.udes.edu.co

3004467296

Valentina Rivera Velasco

C.C. 1193572627

Correo: val20181008@mail.udes.edu.co

3157684514

Comité Institucional de Bioética - UDES

Correo electrónico: comite.etica@udes.edu.co

Teléfono: (7) 6516500 ext 1025

Dirección: Universidad de Santander UDES – Campus Universitario Lagos del Cacique, calle 70 No. 55-210 Bucaramanga

Firma
Nombre Completo
Documento de identidad
Responsable del consentimiento
informado y de la investigación

Firma
Nombre Completo
Documento de identidad
Testigo del investigador

Firma
Nombre Completo
Documento de identidad
Participante

Firma
Nombre Completo
Documento de identidad
Testigo del participante

